

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

На русском: [Шевченко В.В., Строкоус А.В. Уровень вибрации как обобщающий показатель технического состояния турбогенераторов // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN 2222-2944), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595593>]

Ключевые слова: электрические машины, турбогенераторы (ТГ), отказы ТГ, обмотки статора ТГ, вибрация статора ТГ, надёжность ТГ.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25609>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25609/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Uroven.pdf)

[Press/25609/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Uroven.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25609/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Uroven.pdf)

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55265/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55265/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_132.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_132.pdf

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79660349.pdf>

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ КАК ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Шевченко В.В., Строкоус А.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

Многие турбоагрегаты отечественных ТЭС и АЭС отработали срок эксплуатации или приближаются к отработке своего ресурса, в связи с чем участились отказы работающего оборудования. Среди наиболее часто встречающихся причин отказов турбоагрегатов, как свидетельствует статистика, одно из первых мест занимают отказы турбогенераторов (ТГ), особенно двухполюсных (ТГВ-200-2, ТГВ-300-2, ТВВ-1000-2). При этом часто причинами отказов становятся факторы, которые в начале эксплуатации ТГ себя практически не проявляли, например, повышенная вибрация статора, элементов его торцевой зоны. Вибрация приводит к разрушению стяжных призм, удерживающих сердечник статора в спрессованном состоянии, к разрушению зубцов пакетов статора, к появлению трещин в соединительных шинах обмотки статора, к вытеканию дистиллята, к увлажнению и замыканию выводных концов обмотки статора. Повышенная вибрация статора ТГ, вызываемая вибровозмущающими силами электромагнитного и механического происхождения, обуславливается ослаблением крепления клиньев в пазах, ослаблением крепления и загрязнением лобовых частей обмотки статора, износом и изменением физико-химических свойств изоляции. Повышенная вибрация свидетельствует о накоплении усталости комплектующих материалов, о повышении нагрева, о потере заземления стержней обмотки и сердечника статора, об образовании трещин в изоляции, о поломке крепёжных элементов, уменьшении электрической и механической прочности изоляции, ее пробое, наличии разрядов в пазу и лобовых частях, об утечке хладагентов (воды или водорода) в системе охлаждения, т.е. уровень вибрации является обобщающим показателем технического состояния ТГ. Вопросам надёжности мощных турбогенераторов посвящено много работ разных авторов. В этих работах основное внимание уделяется диагностике теплового и термоупругого состояния статора ТГ, расчётно-экспериментальному определению распределения магнитных полей и потерь активной мощности, расчетам радиальной составляющей вибрации сердечника статора на частоте 100 Гц и выше, вызванной силой магнитного тяжения между статором и ротором. В последние годы останова блоков станций по причине аварийного состояния ТГ из-за повышенной виброактивности элементов торцевой зоны ТГ, участились, а убытки от простоев турбоагрегатов значительно возросли. Для раннего распознавания дефектов в элементах конструкции статора рекомендуется внедрять систему вибрационного контроля и диагностики, как эффективного инструмента предотвращения аварий, вести экспериментальные исследования и своевременно определять повреждения в соединительных шинах, лобовых частях обмотки статора и других элементах; разрабатывать технические рекомендации по ослаблению осевой вибрации в торцевой зоне статора с целью продления эксплуатационно ресурса ТГ.